

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR BANDLIGINI TA'MINLASHNING
SOTSIAL OMILLARI

Ikromova Jasmina Ilhomovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy Universiteti

Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada muallif yoshlarning bandligi masalalarini sotsiologik jihatdan tahlil qilgan. O'zbekistonda yoshlar bandligi e'tibor va aralashuvni talab qiluvchi muhim masaladir. Ushbu maqolada mamlakatning yosh aholisini mehnat bozori talabining cheklanganligi, malakali o'qitishning yetarli darajasi hamda tarmoq imkoniyatlarining yo'qligi kabi turli omillar tufayli barqaror va to'liq bandlik imkoniyatlarini topishda qiyinchiliklarga duch kelayotganligi haqida yoritilgan. O'zbekiston yoshlar uchun ta'lim, malaka oshirish va ish o'rinlari yaratishga sarmoya kiritib, o'z yoshlari salohiyatidan foydalanishi va barcha uchun yanada farovon kelajak yaratishi mumkin.

Kalit so'zlar: Yoshlar, bandlik, sarmoya, tadbirkorlik, innovatsiya, iqtisod, kasb-hunar, ko'nikmalarni rivojlantirish, ish haqi.

ANNOTATION

In this article, the author sociologically analyzed the issues of youth employment. Youth employment in Uzbekistan is an important issue that requires attention and intervention. This article highlights that the country's young population faces difficulties in finding stable and full employment opportunities due to various factors such as limited labor market demand, insufficient level of skilled training and lack of networking opportunities. By investing in youth education, skills development and job creation, Uzbekistan can harness the potential of its youth and create a more prosperous future for all.

Key words: Youth, employment, investment, entrepreneurship, innovation, economy, profession, skills development, wages.

Kirish: Yoshlar bandligi butun dunyo bo‘ylab dolzarb muammo bo‘lib, barqaror va qoniqarli ish imkoniyatlarini topishga qiynalayotgan millionlab yoshlarga ta’sir qiladi. Ko'pgina mamlakatlarda yoshlarning ishsizlik darajasi umumiy ishsizlik darajasidan sezilarli darajada yuqori bo'lib, bu yosh ish qidiruvchilarning ish kuchiga kirishda duch keladigan qiyinchiliklarini ta'kidlaydi. O‘zbekistonda yoshlarni ish bilan ta’minlash muhim masala bo‘lib, aholining katta qismini 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar tashkil etadi. Hukumat ish o‘rinlari yaratish va malaka oshirishga qaratilgan sa’y-harakatlariga qaramay, ayniqsa, ishsizlik darajasi yuqori bo‘lgan qishloq joylarda muammolar saqlanib qolmoqda. Ushbu maqolada O‘zbekistonda yoshlar bandligining bugungi holati o‘rganilib, ushbu dolzarb muammoni hal etish bo‘yicha ko‘rilayotgan tashabbuslar muhokama qilinadi.

Asosiy qism: Ko‘pgina mamlakatlarda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham yoshlarni ish bilan ta’minlash aholining iqtisodiy va ijtimoiy farovonligiga ta’sir etuvchi muhim masala hisoblanadi. Hukumat yoshlarning ish topishi va daromad topishiga ko‘maklashish maqsadida turli dastur va tashabbuslarni amalga oshirish orqali ushbu muammoni hal qilishga harakat qilmoqda. O‘zbekistonda yoshlar bandligi deganda odatda 15 yoshdan 24 yoshgacha bo‘lgan shaxslar sifatida belgilangan yoshlarning mehnat bozoridagi ishtiroki tushuniladi.

O‘zbekistonda yoshlar bandligi turli muammolarga duch kelmoqda, jumladan, norasmiy va vaqtinchalik bandlikning yuqori darajasi, sifatli ta’lim va malaka oshirish imkoniyatlaridan foydalanishning cheklanganligi, yoshlar ega bo‘lgan ko‘nikmalar va mehnat bozori talablari o‘rtasidagi nomuvofiqlik. Bundan tashqari, gender nomutanosibliigi, mintaqaviy tafovutlar va tadbirkorlik faoliyatidagi to'siqlar kabi omillar O'zbekistonda yoshlar bandligi holatini yanada murakkablashtirishi mumkin. O‘zbekistonda yoshlar bandligi oldida turgan asosiy

muammolardan biri, ayniqsa, ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan qishloq joylarida ish o'rinlari yo'qligidir. Bu ko'plab yoshlarning ish izlab shaharlarga ko'chib ketishiga olib keldi, bu esa allaqachon gavjum shaharlarda qo'shimcha yuklarni keltirib chiqardi. Bu muammoga qarshi kurashish maqsadida O'zbekiston hukumati yoshlar uchun ko'proq ish o'rinlari yaratishga qaratilgan bir qancha tashabbuslarni ilgari surdi. O'z biznesini yo'lga qo'yimoqchi bo'lgan yosh tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va o'qitish kabi dasturlardan biri – “Yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash” jamg'armasi[1]. Bundan tashqari, hukumat texnologiya, qishloq xo'jaligi va turizm kabi sohalarda ish o'rinlari yaratish uchun ko'proq xorijiy sarmoyalarni jalb qilish ustida ishlamoqda. O'zbekistonda yoshlar bandligi oldida turgan yana bir muammo bu yoshlarda tegishli ko'nikmalarning yo'qligidir. Ko'pgina bitiruvchilar ish topishda qiynalmoqda, chunki ular ish beruvchilar talab qiladigan zarur ko'nikmalarga ega emaslar. Ushbu muammoni hal qilish uchun hukumat ta'lim tizimini mehnat bozori ehtiyojlariga yanada moslashtirish uchun uni isloh qilish ustida ishlamoqda. Yoshlarga ish beruvchilar tomonidan talab qilinadigan amaliy ko'nikmalarni o'rgatish maqsadida kasb-hunarga o'qitish dasturlari ham kengaytirildi

Aytishimiz mumkinki, yoshlarni ish bilan ta'minlashda qator o'rganishni talab etadigan masalalar mavjud. Ma'lumki, o'zbekistonda yoshlar bandligi oldida turgan asosiy muammolardan biri, ayniqsa, qishloq joylarda ish o'rinlarining yo'qligidir. Ko'pgina yoshlar ish izlab shaharlarga ko'chib ketishga majbur bo'lib, aholi zichligi bilan kurashayotgan shaharlarga og'irlik qilmoqda. Bundan tashqari, yosh bitiruvchilar ega bo'lgan ko'nikmalar va ish beruvchilar tomonidan talab qilinadigan ko'nikmalar o'rtasidagi nomuvofiqlik yoshlar ishsizligining yuqori darajasiga olib keldi.

Hukumat tashabbuslari: Yoshlar o'rtasidagi ishsizlikka qarshi kurashish maqsadida O'zbekiston hukumati turli dastur va tashabbuslarni amalga oshirdi. Yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan tadbirkorlikka

intiluvchi yoshlarga moddiy yordam ko'rsatilib, o'qitilib, ularning o'z biznesini yo'lga qo'yishi uchun imkoniyat yaratilmoqda. Yoshlar uchun ko'proq ish o'rinlari yaratish maqsadida texnologiya, qishloq xo'jaligi, turizm kabi sohalarga xorijiy sarmoyalarni jalb etish borasidagi ishlar ham davom etmoqda[2]. Darxaqiqat, yoshlar va ularning bandligi masalalari bugunning eng dolzarb masalasi hisoblanmoqda.

Ta'lim tizimini mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish uchun isloh qilish yoshlar o'rtasidagi ishsizlik muammosini hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlarni ish beruvchilar tomonidan talab qilinadigan amaliy ko'nikmalar bilan qurollantirish maqsadida kasb-hunar o'rgatish dasturlari kengaytirildi. Ta'lim va malaka oshirishga sarmoya kiritish orqali hukumat yoshlarning intilishlari va sanoat talablari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishni maqsad qilgan. Albatta butun dunyoda yuz bergan COVID-19 pandemiyasi o'sha davrda O'zbekistonda yoshlar o'rtasidagi ishsizlikni yanada kuchaytirdi, ko'plab yoshlar ishsiz qolishdi, yoki hozirgi iqtisodiy sharoitda ish topishda qiynalmoqda[3]. Darxaqiqat ushbu masalalar bugungi kunga qadar o'z yechimini topdi, bu borada juda katta hajmda ishlar amalga oshirildi. Yoshlarni ish bilan ta'minlashning ijobiy natijalari quyidagicha tahlil etishimiz mumkin. Yoshlarni ish bilan ta'minlash samaradorlikni oshirish va daromad olish orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Yosh ishchilar ishchi kuchiga yangi g'oyalar, energiya va innovatsiyalarni olib keladi, bu esa biznesni rivojlantirish va iqtisodiy faollikni rag'batlantirishi mumkin.

Qashshoqlikni qisqartirish masalalari bugungi kunda milliy strategiyamizning bosh g'oyalaridan biri hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, yoshlarga ayniqsa kam ta'minlangan jamoalarda ish bilan ta'minlash orqali hukumatlar qashshoqlikni kamaytirish va turmush darajasini yaxshilashga yordam berishi mumkin[4]. Ish bilan ta'minlanganlik yoshlarga o'zini moddiy ta'minlash va oila farovonligiga hissa qo'shish imkonini beradi.

Umuman olganda yoshlarni ish bilan ta'minlash nafaqat ma'naviy talab, balki jamiyatlar kelajagiga strategik sarmoyadir. Davlatlar yoshlarni mazmunli mehnat bilan ta'minlash orqali ularning salohiyatini ochib, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi va hamma uchun yanada kengroq va farovon kelajak yaratishi mumkin.

Tanganing ikki tomoni bor deganlaridek buning salbiy tomonlari ham bor. Yoshlar bandligi ko'plab imtiyozlarni taqdim etsa-da, u bilan bog'liq ba'zi kamchiliklar va qiyinchiliklar ham mavjud. Yoshlar bandligining mumkin bo'lgan kamchiliklaridan holi emas albatta. Yosh ishchilar kam ish haqi, uzoq ish vaqti, xavfli mehnat sharoitlari va rivojlanish uchun cheklangan imkoniyatlar kabi ekspluatatsiyaga ko'proq moyil bo'lishi mumkin. Ish beruvchilar o'zlarining tajribasizligi va savdolashish qobiliyatidan foydalanib, adolatsiz muomalaga olib kelishi mumkin[4] Shuni aytib o'tish joizki, bunday holatlarni oldini olishga qaratilgan yanada mustaxkam chora tadbirlar ishlab chiqilayotgani hechkimga sir emas.

Xulosa. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib yoshlarning bandligi shaxsiy va kasbiy o'sish uchun qimmatli imkoniyat bo'lishi mumkin bo'lsa-da, u bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy tomonlar va muammolarni hal qilish muhimdir. Yosh ishchilarga adolatli munosabatda bo'lishini ta'minlash, ularning malakasini oshirish imkoniyatlarini ta'minlash hamda ularning umumiy farovonligi va muvaffaqiyatini oshirish uchun mehnatni hayotlarining boshqa jabhalari bilan muvozanatlashda qo'llab-quvvatlashga harakat qilish kerak. Yoshlarning bandligi shaxsiy va kasbiy o'sish uchun qimmatli imkoniyat bo'lishi mumkin bo'lsa-da, u bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy tomonlar va muammolarni hal qilish muhimdir. Yosh ishchilarga adolatli munosabatda bo'lishini ta'minlash, ularning malakasini oshirish imkoniyatlarini ta'minlash hamda ularning umumiy farovonligi va muvaffaqiyatini oshirish uchun mehnatni hayotlarining boshqa jabhalari bilan muvozanatlashda qo'llab-quvvatlashga

harakat qilish kerak. O‘zbekistonda yoshlar bandligi muhim muammo bo‘lib qolmoqda, biroq hukumat va boshqa manfaatdor tomonlarning birgalikdagi sa’y-harakatlari o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin. Yoshlar tadbirkorligi, malakasini oshirish va ish o‘rinlari yaratishni qo‘llab-quvvatlovchi dasturlarga sarmoya kiritishni davom ettirib, O‘zbekiston o‘zining yosh ishchi kuchi uchun porloq kelajak sari yo‘l ochishi mumkin. Yoshlar ishsizligining tub sabablarini bartaraf etish va O‘zbekiston ishchi kuchining keyingi avlodi uchun mazmunli imkoniyatlar yaratish uchun barcha sohalar hamkorlikda ish olib borishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bahodir o‘g‘li I. M. Yoshlarning Ijtimoiy Faolligini Oshirish Jamiyat Rivojlanishining Omili Sifatida //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 521-523. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9ZnjrKMAAAAJ&citation_for_view=9ZnjrKMAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 30.12.2020 y. Xalq so‘zi №276(7778).
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika Qo‘mitasi ma‘lumoti 2020 yil
4. [Www.iupr.ru](http://www.iupr.ru)
5. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. Darslik. Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 3-nashri. T.: "FAN", 2019. – 592 b
6. Economic progress Report.- London.: 1981
7. Murodjon I. ZAMONAVIY JAMIYATLARDA PR TEXNOLOGIYALAR TARAQQIYOTNING BOSH OMILARIDAN BIRI SIFATIDA //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 19. – C. 446-450.